

La question de synthèse entre les cadres référentiels de la branche des sciences économiques de gestion et les pratiques enseignantes, Quel ajustement à mener ?

The question of synthesis between the reference frameworks of the branch of management economics and teaching practices, What adjustment to make?

Ali RACHIDI

Doctorant

Faculté des Sciences de l'Education
(FSE)

Université Mohamed 5, Rabat Maroc

Ali RACHIDI

PhD student

Faculty of Education Sciences (FSE)
Mohamed 5 University, Rabat Morocco

Résumé :

Le présent article a pour but d'approcher la question de synthèse entre le contenu des cadres référentiels et les pratiques enseignantes au niveau de l'économie générale et la statistique pour la classe terminale des sciences économiques et de gestion ; qui est un acte d'enseignement - apprentissage .

L'objectif principal de cet article est de mettre en lumière les insuffisances des apprenants au niveau de leur réponse à la question de synthèse, pour relever les dysfonctionnements à fin de proposer des solutions pour une mise à niveau des pratiques enseignantes et les réponses des élèves à la question de synthèse à l'examen national.

Mots-clés : Cadres référentiels - question de synthèse – listes des verbes d'action.

Abstract:

This article aims to approach the synthetic question between reference frameworks and classroom practices of the testimonial departments of the Economics and Management Department, as the synthetic question is considered a didactic educational act, in order to identify the defects of the learners in order to propose solutions to qualify classroom practices and the achievements of students related to the synthetic question In the national examination for the subject of public economics and statistics.

Key words: Reference frameworks - summary question - lists of action verbs.

Définition des concepts structurants:

La question de synthèse¹ : est un acte d'enseignement - apprentissage qui consiste à rendre compte de façon objective (neutre), concise (brève pour prouver qu'on sait aller à l'essentiel et ordonnée (un plan logique, construit) de plusieurs documents.

La question de synthèse argumentée² : C'est une réponse construite et organisée, qui répond à une problématique donnée par l'énoncé.

Une synthèse argumentée contient une introduction, un développement (démonstration) et une conclusion.

La synthèse argumentée met en jeu les connaissances de l'élève et ses capacités à utiliser des documents.

Le cadre de référence : c'est l'ensemble d'idées, d'opinions, de valeurs propres à un individu (ou à un groupe) et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu'il dit ou reçoit. Dans la communication, ce qui compte c'est ce que l'autre comprend et non pas ce que vous dites.

Le cadre de référence est « un ensemble de règles implicites ou explicites orientant la recherche scientifique, pour un certain temps, en fournissant, sur la base de connaissances généralement reconnues, des façons de poser des problèmes, d'effectuer des recherches et de trouver des solutions »³

Les pratiques des enseignants⁴: le « savoir-enseigner » telle qu'elle est définie par un groupe professionnel particulier en fonction de buts, d'objectifs et de choix autonomes. En fait, la pratique de l'enseignant renvoie à une activité professionnelle située, orientée par des fins, des buts et les normes d'un groupe professionnel.

Les verbes d'action ou verbes dynamique : un verbe d'action est un type sémantique de verbe dont le procès indique un acte, une opération, une activité typiquement effectuée par un agent, éventuellement sur ou à

¹ Cadres référentiels 2014, ministère d'éducation nationale

² Programme terminale STMG, 2019

³ François-Pierre Gingras, « La théorie et le sens de la recherche », dans l'ouvrage collectif sous la direction de Benoît GAUTHIER, Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données, 4e éd., Québec, Presses de l'Université du Québec, 2003, pp. 103-126.

⁴ Recherches en éducation Vol .6 n°18 ;2012 la recherche sur les pratiques enseignantes efficaces .

destination d'un élève. Le verbe est alors dit transitif. Pour la normalisation des significations de certains verbes utilisés dans le cadre de l'évaluation (contrôle continu et examen national normalisé) et en vue d'améliorer la qualité de la correction des copies des élèves, la liste ci-après a été préparée.

Les enseignants sont priés de se conformer au contenu de la liste dans leurs pratiques d'enseignement et d'évaluation.⁵

I- Place de la question de synthèse dans les cadres référentiels de terminale

Les coefficients de l'économie générale et statistique pour les deux filières de la branche des sciences économiques et de gestion se présentent comme suit :

Filière ⁶	Coefficient
Sciences de gestion comptable	6
Sciences Économiques	3

Ainsi le poids de la question de synthèse est important dans la note de l'examen national (4 points) pour les deux filières soit 20% de la note finale

Extrait du tableau des spécifications pour les objectifs et les compétences⁷

⁵ Extrait de l'entête de la liste des verbes d'action annexée au Cadres référentiels 2014

⁶ Extrait du curricula de la branche des sciences économiques et de gestion

Objectifs et compétences	Barème approximatif
...	...
Synthèse argumentée (compétence d'intégration)	4 points
Il s'agit d'une synthèse argumentée à présenter suivant le plan ci-après :	
- introduction : Accroche, définition des termes, problématique ; plan	
- développement : Parties et sous parties avec transitions	
- conclusion : Récapitulatif, ouverture et /ou jugement	
L'énoncé de la compétence dépend de la nature du contenu à évaluer, abordé dans la partie ou le sujet	

II- Protocole de l'approche de la question de synthèse dans les actes d'enseignement-apprentissage

La réalisation d'une synthèse revient à produire un nouveau document organisé et cohérent .Il est demandé au candidat⁸.

1. de conduire le travail préparatoire (cinq à sept questions portant sur trois ou quatre documents) ou à partir d'un dossier contenant de deux à trois documents qui fournit des

⁷ Extrait des cadres référentiels des épreuves de l'examen national :Economie générale et statistique Edition 2015

⁸ Note de synthèse. De l'interdisciplinarité scolaire à l'interdisciplinarité dans la formation à l'enseignement : un état de la question Interdisciplinarité scolaire et formation interdisciplinaire à l'enseignement ,Yves Lenoir et Lucie Sauve

éléments devant être utilisés dans la synthèse,

2. de répondre à la question de synthèse par une argumentation assortie d'une réflexion critique, répondant à la problématique donnée dans l'intitulé ; en faisant appel à ses connaissances personnelles ; en composant une introduction, un développement, une conclusion pour une longueur de l'ordre de trois pages. Ces deux parties sont d'égale importance pour la notation. Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. La question de synthèse est une épreuve composée de deux parties, parfaitement différenciées. Il convient, en conséquence, de bien distinguer ces deux exercices :

- un travail préparatoire qui, comme son nom l'indique, aide l'élève candidat à préparer son argumentation pour traiter le sujet de synthèse ; il s'agit de questions qui portent sur les documents du dossier composé généralement de deux à trois documents ;

- un sujet de synthèse qui appelle un développement construit selon les mêmes règles que celles de la dissertation ; mais pour lequel il impose en général les deux grandes parties du plan, ceci dans le libellé même du sujet. Comme pour la dissertation, il est nécessaire d'appuyer l'argumentation à la fois sur les connaissances personnelles et sur les documents composant le dossier documentaire.

D'un point de vue méthodologique, la démarche d'ensemble peut se

décomposer en trois parties:

1- Analyser le sujet et mobiliser des connaissances utiles pour le traiter d'une part ;

2-Effectuer un travail préparatoire d'autre part ;

3- Construire et rédiger le plan enfin.

1. Analyse le sujet et mobilisation des connaissances utiles pour le traitement de la question de synthèse

Avant toute chose, il vous faut identifier le thème général du sujet. Un thème est indiqué, en référence au programme (attention, ce n'est pas le sujet posé). Cela permet simplement de repérer les concepts ou les notions clés de la question. Avant de commencer le travail préparatoire, il est conseillé de commencer par noter rapidement les éléments qu'on connaît et qui nous paraissent utiles pour construire notre argumentation. Il est important de procéder à cette étape parce que cela nous évitera d'avoir une analyse du sujet déformée par le dossier documentaire. En effet, les deux ou trois documents proposés suggèrent, avec le travail préparatoire, des pistes de réflexion pour construire les parties et sous-parties mais ne permettent pas nécessairement de balayer l'ensemble des aspects à évoquer.

2. Effectuer le travail préparatoire

Le « travail préparatoire », comme son nom l'indique, doit préparer l'élève à analyser, par la suite, le sujet de synthèse. Il a trois objectifs précis :

- vérifier la connaissance de notions

essentiels et la maîtrise des outils et des savoir-faire nécessaires (définitions des concepts structurants, utilisation de termes dans un nouveau contexte, mise en œuvre de mécanismes, réalisation de calculs, graphiques, interprétations,...),

- mesurer la capacité d'analyse du candidat sur un ou plusieurs éléments des documents proposés, ceci en liaison avec le sujet,
- guider l'élève dans la recherche d'arguments pouvant être utilisés ensuite dans la synthèse à partir du dossier documentaire, contrairement à la dissertation où il appartient au candidat de trouver, sans cette aide, les informations pertinentes.

En apparence, ceci paraît facile, car il suffit de répondre aux questions posées... Mais il y a quelques pièges à éviter et quelques principes à bien connaître :

- étudiez avec soin les questions posées : chaque question comporte, en son sein, une « consigne », c'est-à-dire un ou deux verbes d'action qui énoncent clairement la tâche à effectuer. Il faut ainsi répondre à cette consigne. On peut identifier plusieurs consignes, parmi lesquelles⁹ :

ANALYSER : décomposer une situation, un phénomène, ... en vue de découvrir les relations entre les différentes composantes en recherchant les raisons, les interactions, les oppositions, les manifestations, ...

ARGUMENTER : expliquer par un raisonnement ou par des arguments rigoureux (pourquoi on arrive à cette situation, à ce constat, à ce fait, ...).

CARACTÉRISER : spécifier les éléments déterminants, les traits principaux et les signes distinctifs d'une situation, d'un principe, d'un événement, d'une politique, d'un phénomène.

APPRÉCIER : évaluer l'importance d'un élément (résultats, objectifs, faits, situations, ...) par rapport à une référence (temps, espace, normes, cadre théorique, ...).

DÉGAGER : extraire un concept, un élément, un fait, une idée, une technique, ... qui apparaît de façon implicite dans une situation.

INTERPRÉTER : donner un sens à un élément (donnée, phénomène, situation, ...) à l'aide des données disponibles sans émettre un jugement de valeur.

MONTRER : donner les informations nécessaires pour justifier une idée, un fait, un événement, un concept, une réalité, ...

PRÉCISER : fixer nettement, à partir d'une situation, un ou plusieurs éléments (idée, règle, principe, cause, conséquence, ...).

PRÉSENTER : faire apparaître les éléments d'une situation.

QUALIFIER : Associer une qualité (nom ou nature) à partir d'un ensemble de caractéristiques.

RELEVER : extraire un concept, un élément, un fait, une idée, une technique, ... qui apparaît de façon explicite dans une situation.

Calculer : effectuer une ou plusieurs opérations permettant d'obtenir un résultat, **présenter** : donner les éléments susceptibles de décrire un fait ou encore un phénomène.

⁹ Extrait de la liste des verbes d'action annexée au Cadres référentiels 2014.

Comparer : mettre en parallèle des ressemblances et/ou des différences,

Illustrer : c'est-à-dire donner un exemple.

Expliquer : donner les éléments nécessaires pour faire comprendre une situation, un mécanisme.

• l'élève candidat doit se demander pourquoi la question est posée : les questions du travail préparatoire ne sont pas uniquement proposées pour évaluer des savoirs et des savoir-faire ; elles sont également, voire surtout, destinées à fournir des pistes de réflexion pour pouvoir traiter la question de synthèse. Il est donc essentiel de se demander quelle est l'utilité exacte **de la question** au regard du sujet de la question de synthèse ;

• mobilisation des connaissances¹⁰ : les questions portent sur les connaissances supposées ; au candidat de les mobiliser efficacement, en présentant une argumentation logique, une cohérence d'ensemble, une structuration. C'est ici que l'exploitation des documents est essentielle, obligatoire même dans l'épreuve de question de synthèse. En effet, les documents représentent, en complément de vos connaissances personnelles, une source d'informations que vous pouvez utiliser à l'appui de votre démonstration. Ces informations sont principalement de deux ordres : des raisonnements qui permettent d'argumenter en montrant

des relations de causalité entre des phénomènes, et des informations factuelles pour illustrer, par des exemples précis, ou étayer, par des données chiffrées, les raisonnements. Ainsi, le candidat doit retenir les deux conseils importants :

- pour l'ensemble des questions, apprendre à doser la longueur des réponses : le jour de l'épreuve, en principe, il ne faut pas dépasser un certain nombre de lignes pour la réponse, sauf mention contraire.
- il faut surtout éviter d'écrire au fil de la plume et s'arrêter lorsque l'on estime suffisant le nombre de lignes écrites. Pour éviter cette insuffisance, très fréquent, de réponses bavardes, il faut avoir l'habitude préalablement d'analyser un moment la question à laquelle le candidat doit répondre en se demandant ce que l'on attend de lui.

• mobilisez les savoir-faire : l'exploitation des documents nécessite la mise en œuvre de multiples savoir-faire, parmi lesquels :

- l'exploitation de textes : les réponses aux questions du travail préparatoire révèlent souvent deux types de problèmes : la paraphrase des textes (l'épreuve n'évalue pas la capacité à lire et recopier un document mais bien la capacité à en extraire les informations essentielles, à l'aide des connaissances et des savoir-faire ; ainsi ne faut-il pas recopier les textes ! et la présence d'informations fournies par les documents mais sans lien avec la question. Ces deux problèmes s'expliquent en réalité soit par une étude insuffisante du libellé, soit par l'insuffisance de connaissances. Ceci revient à dire que savoirs et savoir-

¹⁰ Extrait d'une réunion pédagogique organisée à l'AREF draa Tafilalet en faveur des enseignants des sciences économiques et de la gestion sur l'approche de la question de synthèse

faire sont inséparables ;
 - l'exploitation de données statistiques¹¹: les savoir-faire statistiques les plus souvent attendus sont d'une part la lecture de données statistiques (ou comment présenter, en rédigeant une phrase, l'information fournie par la valeur), la comparaison de données dans le temps ou dans l'espace, et la lecture et l'exploitation de graphiques.

3. La construction du plan et la rédaction de la synthèse

Dans la seconde partie de l'épreuve, la « question de synthèse ». Celle-ci est sanctionnée par la moitié au moins des points ; elle est donc très importante. dans cette partie, l'évaluation porte sur les éléments suivants :

- la capacité à argumenter en répondant à la problématique donnée par l'intitulé : en effet, contrairement à celui de la dissertation, le sujet de la question de synthèse donne explicitement la problématique et le plan des deux grandes parties du devoir. Tous les sujets ont approximativement cette forme qui suggère la façon de construire le devoir. L'élève candidat devra suivre le plan qui lui est indiqué ;
- la capacité à utiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet : pour répondre à un sujet, pour argumenter, il faut s'appuyer sur des connaissances qui proviennent du cours, des documents mais aussi de la culture personnelle. Certaines de ces

connaissances ont déjà été mobilisées dans le travail préparatoire ;

- la capacité à organiser votre devoir en composant une introduction, un développement, une conclusion, pour une longueur de l'ordre de trois pages : la seule difficulté, ici, une fois que le plan est bien construit, est de rédiger de façon synthétique. Il faut donc bien sélectionner ce que l'élève candidat souhaite mettre en valeur. Pour bien valoriser la progression de raisonnement, il faut travailler particulièrement l'articulation des arguments ; les règles pour l'introduction et la conclusion sont les mêmes que pour le développement. Plusieurs remarques et conseils doivent être faits ici :
- contrairement aux idées reçues, la synthèse finale n'est pas qu'une simple remise en ordre des réponses aux questions posées. Pensez par conséquent à faire appel à des connaissances personnelles, factuelles ou académiques, qui valoriseront votre travail ;

4. La rédaction de la réponse à la question de synthèse

Dans une épreuve de synthèse, la technique de rédaction est un élément fondateur. L'élève ne doit pas hésiter à écrire toutes ses idées sur une feuille de brouillon dès le début de l'épreuve, si il sent que ces dernières sont trop nombreuses pour le laissez réfléchir en paix. Ainsi, il aura tout en face de lui, il peut coucher sur le papier, et la réflexion n'en sera que plus aboutie.

À l'instar du plan, le brouillon doit représenter la colonne vertébrale de la

Histoire, Économie et Statistique, Lucien Febvre

synthèse de corpus. Il faut s'imaginer que tout ce qui sera écrit sur la copie proviendra de ce bout de papier raturé de part et d'autre. Mais alors comment rédiger cette synthèse.

Pour composer la réponse il faut :

- Un paragraphe introductif : qui annonce de manière synthétique tous les documents du corpus (auteurs, titres soulignés, époque, thèmes) mais aussi qui reprend la question posée.
- Deux, trois paragraphes : qui répondent à la question posée de manière structurée et surtout pas en passant en revue chaque document l'un après l'autre.
- Un paragraphe conclusif : qui répond de manière synthétique à la question sans prendre appui cette fois sur les exemples.

Voici donc la trame de fond d'une synthèse de corpus réussie en économie générale et statistique. Car oui, être au lycée implique d'apprendre et d'assimiler des techniques, des méthodes, et ce type d'épreuve va être l'exercice final, qui prouvera que l'élève a l'assimilé.

L'idée principale va donc être de montrer que l'élève sait saisir les enjeux des textes, graphiques, tableaux et des documents, tout en appliquant des méthodes et des techniques bien précises. Analyse et créativité, interprétation et rigueur, telles sont les associations qui donneront une copie de qualité.

La rédaction proprement dite, au cours de laquelle l'élève doit respecter plusieurs consignes :

- Aller à la ligne quand on aborde une nouvelle sous-partie de son développement, ainsi qu'après l'introduction et avant la conclusion.
- Mettre les citations entre guillemets quand il utilise des informations tirées des documents (attention : il faut éviter à tout prix la paraphrase, il ne s'agit pas de recopier mot à mot certains passages des documents).
- Citer les documents graphiques avec des valeurs à l'appui qui ont permis d'argumenter la résolution de la problématique.
- S'obliger à rédiger entièrement des phrases, même si elles sont courtes.
- Proscrire toute abréviation ou signe particulier (flèches ou tirets).
- Relisez l'ensemble de votre travail et corrigez les fautes d'orthographe et de grammaire.

Ce qui est sollicité à éviter lors de la rédaction de la question de synthèse:

1. faire des parties séparées pour chaque document ; c'est contraire à la définition même de la synthèse.
2. aller à la ligne sans arrêt ou au contraire ne jamais aller à la ligne. résumer les documents.
3. Citer sans arrêt ou, pire, réécrire sans guillemets.
4. interpréter les documents.

Certaines remarques soulevées lors de traitement des copies objet d'échantillon :

Pour les candidats

- L'absence de reformulation : certains candidats en effet se contentent de recopier les textes ce qui ne permet pas de synthétiser l'ensemble.
- La mauvaise compréhension des documents
- L'absence de traitement d'un document : Absolument tous les documents présents dans le sujet, y compris les graphiques, doivent être synthétisés
- Le non-respect du titre de la question de synthèse.
- La difficulté à sélectionner les idées principales.
- L'apport d'idée personnelle.
- Le non-respect de l'introduction, les parties et la conclusion.
- Absence d'équilibre entre les parties.
- Une partie des candidats n'ont pas traité la question de synthèse.

Pour les enseignants correcteurs

Absence d'une notation détaillée en fonction des parties composantes de la question de synthèse pour certains enseignants correcteurs.

Exemples des questions de synthèse objet de l'examen national¹²

Pour la filière des sciences économiques :

Dossier 2	13	<p>Question de synthèse : (sur la base du dossier 2 et connaissances acquises)</p> <p>Dans une conjoncture économique nationale et internationale difficile, le Maroc a réussi à améliorer le solde du compte des transactions courantes. Après avoir présenté les facteurs et les effets de cette amélioration, montrez que cette performance reste fragile.</p> <p>Votre synthèse doit respecter la forme usuelle :</p> <p style="text-align: center;">Introduction, développement et conclusion</p>	3,50 pts
-----------	----	--	----------

Pour la filière des sciences de gestion comptable :

Dossier 2	9	<p>Question de synthèse : (Exploitez les documents 6 et 7, vos réponses et connaissances acquises)</p> <p>L'économie marocaine a enregistré en 2015 une amélioration de certains indicateurs macroéconomiques principalement la baisse des déficits budgétaire et commercial. Après avoir expliqué ces améliorations, montrez que la baisse du déficit budgétaire peut impacter négativement la croissance et l'emploi, alors que celle du déficit commercial reste fragile et réversible. Votre synthèse doit respecter la forme usuelle suivante :</p> <p style="text-align: center;">Introduction ; Développement ; Conclusion.</p>	3 pts
-----------	---	--	-------

III -Eude d'un échantillon de copies de l'examen national 2018

1-Description de l'échantillon de l'étude

Pour approcher les réponses à la question de synthèse par les candidats du baccalauréat nous avons travaillé sur un échantillon de 314 copies des candidats de l'année scolaire 2017/2018.

¹² Extrait de l'examen national 2016

L'échantillon de cette étude se présente comme suit :

Filière	Nombre de copies objet de l'étude	Fréquence relative
Sciences économiques	220	70.06
Sciences de gestion comptable	98	29.94
Total	314	100

L'ensemble de l'échantillon des copies objet de la présente étude est de 314 : 220 copies de la filière sciences économiques et 98 copies de filière des Sciences de gestion comptable soit respectivement 70.06 et 29.94%.

2-Analyse des résultats de l'étude

2.1 Moyenne obtenue par l'échantillon de l'étude

Sur l'ensemble des copies objet de la présente étude la moyenne obtenue au niveau de la question de synthèse pour les candidats des sciences économiques est 1.25 ; quant à la moyenne obtenue par les candidats de la filière des Sciences de gestion comptable est de 1.75.

2. 2 Analyse des résultats

2.1.1 Par les moyennes

Les fréquences absolues et relatives des notes obtenues par rapport à la moyenne se présentent comme suit :

Filière	Inférieure à la moyenne	Fréquence relative	supérieure à la moyenne	Fréquence relative
Sciences économiques	170	77.27%	50	22.73%
Sciences de gestion comptable	68	69.38%	20	30.62%

L'effectif de l'échantillon ayant une note inférieure à la moyenne dans la question de synthèse dans la filière des Sciences économiques 170 de l'échantillon et 50 dans la filière des Sciences de gestion comptable soit respectivement 77.27% et 69.38%.

Mais ce qui remarquable est que tous les candidats ayant plus de la moyenne au niveau de la question de synthèse ont plus de 10 en économie générale et statistique.

2.1.2 Par la corrélation

Dans l'objectif d'apprécier l'impact d'une réalisation au niveau de la réponse à la question de synthèse au-dessus de la moyenne et la moyenne en économie générale et statistique, on a fait recours à la corrélation.

Corrélation entre la question de synthèse et la moyenne obtenue dans la matière : Economie générale et statistique

Dans cette étude, nous étudions le comportement statistique de deux variables X : note obtenue pour la

question de synthèse et Y : note obtenue à l'examen nationale $r = 0.97$:

note obtenue à l'examen nationale

X : note de synthèse

On constate une augmentation de la note de l'examen national suite à une augmentation de la note obtenue dans la réponse à la question de synthèse.

Une corrélation positive entre deux variables indique que la note en économie générale et statistique tend à augmenter lorsque celle de l'autre variable c'est -à-dire la note obtenue en question de synthèse augmente.

Elle est représentée par un coefficient de corrélation positif.

Recommandations

Après cette étude nous recommandons :

1-la formation des enseignants sur l'approche de la question de synthèse ;

2-l'initiation des élèves de la terminale en sciences économiques et de gestion sur des entraînements à propos de la question de synthèse dès le début de l'année scolaire ;

3-le travail avec les élèves sur les documents et les textes ;

4-l'adoption d'une approche transversale surtout avec les enseignants du français ;

5-l'assurance du soutien institutionnel en matière des travaux de synthèse ;

6-l'organisation des ateliers de lecture avec des fiches comme produit livrable.

Bibliographie

Bloom, B. (1956), *Taxonomy of Educational Objectives*, trad. : *Taxonomie des objectifs pédagogiques*, vol. 1 : *Domaine cognitif*, Presses de l'Université du Québec, 1975.

De Ketele, J-M. et Roegiers, X. (2016), *Méthodologie du recueil d'informations - Fondements des méthodes d'observation, de questionnaire, d'interview et d'étude de documents*, 4e édition, De Boeck.

De Vecchi, G. (1990), La construction du savoir scientifique passe par une suite de ruptures et de remodelages. In: *Recherche & Formation*, N°7. Les professions de l'éducation : recherches et pratiques en formation. pp. 35-46.

Hassani Idrissi, M. (2005), *Pensée historique et apprentissage de l'histoire*, Paris, l'Harmattan.

Meirieu, P. (1988), « *Apprendre... oui, mais comment ?* ». In: *Revue française de pédagogie*, Vol. 83, pp. 112-114.

Ministère d'éducation nationale (2014), *Les cadres référentiels de l'économie générale et la statistique*.

Roegiers, X. (2010), *Les pratiques de classe dans l'APC - La pédagogie de l'intégration au quotidien de la classe*, French Edition.

Vellas, E. (2008), *Approche, par la pédagogie de la démarche d'auto-socio-construction : une « théorie pratique » de l'éducation nouvelle*, thèse de doctorat, Université de Genève.